

SÍNDROME DE DOWN E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: INTERVENÇÕES E RESULTADOS

Down Syndrome and Cognitive Development: Interventions and Outcomes

Síndrome de Down y desarrollo cognitivo: intervenciones y resultados

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13627863](https://doi.org/10.5281/zenodo.13627863)

Recebido: 23/08/2024 | Aceito: 30/08/2024 | Publicado: 02/09/2024

Diego Cavalcanti Perelli
Graduando em Medicina
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
E-mail: diegocperelli@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8730-3634>

Anna Luiza Gomes Paixão
Graduando em psicologia
Centro Universitário Jorge Amado, Brasil
E-mail: psiannaluizagomes@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-6112-6666>

Domingos José dos Santos
Graduado em Educação Especial e Inclusiva
Instituto Federal do Piauí, Brasil
E-mail: campomaioremfoco@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9693-6969>

Thamires Maria dos Santos Melo
Graduando em Psicologia
UNIFAVIP/WYDEN, Brasil
E-mail: thamiresmelo89@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3051-4860>

Rebeca Magalhães Cardoso
Graduando em Medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau-Barreiras/BA, Brasil
E-mail: Rebeca.cardoso10@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-8755-2534>

João Pedro Carrijo Chunha Camara
Graduado em Medicina

Pontificia Universidade Católica de Goiás, Brasil
E-mail: joaopedrocarrijoo@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8674-3539>

Carolina Teixeira Cardoso
Graduando em Medicina
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos, Brasil
E-mail: caroltecardoso98@mail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6170-0639>

Anna Luiza Pereira Lima Almeida
Graduada em medicina
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Brasil
E-mail: anninhalmeida2@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-2345-5663>

Livia Miranda de Miranda
Garduada em Medicina
Centro Universitário Facid Wyden-Piauí, Brasil
E-mail: liviamirandamm@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2468-1535>

Lavínia Maria Alves Alencar Pereira
Graduada em Enfermagem
Centro Universitário Unifacid Wyden, Brasil
E-mail: Enferlavinia@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9961-930X>

Letícia Rafael Leite de Lima
Graduada em Medicina
Universidade Privada do Leste, Paraguai
E-mail: leticialrafael@hotmail.com

Cindy Dannyelle Ferreira Brandão Silva
Graduada em Medicina
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos
E-mail: cindydannyelle@hotmail.com

Uedson Aparecido de Oliveira Torres
Graduado em Medicina
Universidad Sudamericana. Carlos A. López esq. Fernando de la Mora, Salto del Guairá.
Canindeyú, Paraguai.
E-mail: 7uedson@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-0097-8252>

Eddie Lloyd Galviz Fuentes
Graduada em Medicina

Universidade Cooperativa da Colômbia, Santa Marta, Magdalena, Colômbia

E-mail: colped.sm@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-3467-4991>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Down (SD), também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma condição genética que afeta aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos no mundo. **OBJETIVO:** Analisar as intervenções e resultados sobre o desenvolvimento cognitivo na Síndrome de Down. **METODOLOGIA:** Este estudo adotou o método de revisão integrativa de literatura para analisar as intervenções e os resultados relacionados ao desenvolvimento cognitivo de indivíduos com Síndrome de Down. Para a seleção dos estudos, foram realizadas buscas em bases de dados científicas como PubMed, Scielo, e Google Scholar. A pesquisa incluiu artigos publicados entre 2010 e 2023. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As intervenções voltadas para o desenvolvimento cognitivo de indivíduos com Síndrome de Down têm mostrado resultados promissores, especialmente quando iniciadas precocemente. As terapias de estimulação precoce, que incluem atividades voltadas para o desenvolvimento motor, cognitivo e social, são amplamente reconhecidas por seu impacto positivo. **CONCLUSÃO:** O sucesso das intervenções depende de uma abordagem multidisciplinar, que considere as características individuais de cada pessoa com Síndrome de Down, bem como a integração de estratégias educacionais, terapêuticas e sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down; Desenvolvimento cognitivo; Intervenções;

SUMMARY

INTRODUCTION: Down Syndrome (DS), also known as trisomy 21, is a genetic condition that affects approximately 1 in every 700 births worldwide. **OBJECTIVE:** To analyze interventions and results on cognitive development in Down Syndrome. **METHODOLOGY:** This study adopted the integrative literature review method to analyze interventions and results related to the cognitive development of individuals with Down Syndrome. To select the studies, searches were carried out in scientific databases such as PubMed, Scielo, and Google Scholar. The research included articles published between 2010 and 2023. **RESULTS AND DISCUSSION:** Interventions aimed at the cognitive development of individuals with Down Syndrome have shown promising results, especially when started early. Early stimulation therapies, which include activities aimed at motor, cognitive and social development, are widely recognized for their positive impact. **CONCLUSION:** The success of interventions depends on a multidisciplinary approach, which considers the individual characteristics of each person with Down Syndrome, as well as the integration of educational, therapeutic and social strategies.

KEYWORDS: Down Syndrome; Cognitive development; Interventions;

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de Down (SD), también conocido como trisomía 21, es una condición genética que afecta aproximadamente a 1 de cada 700 nacimientos en todo el mundo. **OBJETIVO:** Analizar intervenciones y resultados sobre el desarrollo cognitivo en el Síndrome de Down. **METODOLOGÍA:** Este estudio adoptó el método de revisión integradora de la literatura para analizar intervenciones y resultados relacionados con el desarrollo cognitivo de individuos con Síndrome de Down. Para seleccionar los estudios se realizaron búsquedas en bases de datos científicas como PubMed, Scielo y Google Scholar. La investigación incluyó artículos publicados entre 2010 y 2023. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** Las intervenciones dirigidas al desarrollo cognitivo de personas con síndrome de Down han mostrado resultados prometedores, especialmente cuando se inician tempranamente. Las terapias de estimulación temprana, que incluyen actividades dirigidas al desarrollo motor, cognitivo y social, son ampliamente reconocidas por su impacto positivo. **CONCLUSIÓN:** El éxito de las intervenciones depende de un enfoque multidisciplinario, que considere las características individuales de cada persona con Síndrome de Down, así como la integración de estrategias educativas, terapéuticas y sociales.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Down; Desarrollo cognitivo; Intervenciones;

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Down (SD), também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma condição genética que afeta aproximadamente 1 em cada 700 nascimentos no mundo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022). Uma das principais características da síndrome é a presença de comprometimentos cognitivos, que variam de leves a moderados e afetam o desenvolvimento intelectual dos indivíduos. Ao longo dos anos, diversas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de compreender melhor essas dificuldades e propor intervenções que possam minimizar seus impactos no desenvolvimento das habilidades cognitivas.

Diversos estudos indicam que intervenções precoces, quando bem estruturadas e personalizadas, podem ter um impacto significativo no desenvolvimento cognitivo de crianças com Síndrome de Down (BUCKLEY et al., 2021; ZIGLER; HODAPP, 2007). Essas intervenções incluem programas de estimulação precoce, terapias ocupacionais, fonoaudiologia, e atividades psicopedagógicas, que, quando aplicadas desde os primeiros anos de vida, mostram-se eficazes na promoção de ganhos nas áreas de linguagem, memória, e habilidades motoras (ROCHA; MATTOS, 2019).

Além das intervenções diretas, a literatura também destaca a importância do ambiente

familiar e escolar no desenvolvimento dessas crianças (MILLER et al., 2018). O apoio e a participação ativa da família, juntamente com um ambiente educacional inclusivo, são elementos cruciais para o sucesso das intervenções. Assim, a combinação de intervenções multidisciplinares e um ambiente de apoio adequado pode proporcionar resultados significativos no desenvolvimento cognitivo de indivíduos com Síndrome de Down (CUNHA; SILVA, 2020).

Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar as intervenções e resultados sobre o desenvolvimento cognitivo na Síndrome de Down.

METODOLOGIA

Este estudo adotou o método de revisão integrativa de literatura para analisar as intervenções e os resultados relacionados ao desenvolvimento cognitivo de indivíduos com Síndrome de Down. A revisão integrativa é uma abordagem que permite a síntese de conhecimento existente sobre um tema específico, combinando estudos teóricos e empíricos, com o objetivo de identificar lacunas na literatura, avaliar a aplicabilidade dos resultados em diferentes contextos e propor novas direções para a pesquisa e prática.

Para a seleção dos estudos, foram realizadas buscas em bases de dados científicas como PubMed, Scielo, e Google Scholar, utilizando os descritores "Síndrome de Down", "desenvolvimento cognitivo", "intervenções" e "resultados". A pesquisa incluiu artigos publicados entre 2010 e 2023, em português, inglês e espanhol, com foco em estudos que investigaram a eficácia de diferentes intervenções no desenvolvimento cognitivo de indivíduos com Síndrome de Down. Foram incluídos artigos que abordassem intervenções como terapias ocupacionais, fonoaudiológicas, programas de estimulação precoce e práticas educacionais adaptadas, bem como estudos que explorassem os resultados dessas intervenções a curto e longo prazo.

Após a seleção inicial, os artigos foram avaliados quanto à sua relevância e qualidade metodológica. Os estudos selecionados passaram por uma análise detalhada, na qual foram extraídas e comparadas informações sobre os tipos de intervenções aplicadas, a amostra envolvida, os métodos de avaliação utilizados e os principais resultados obtidos. A síntese dos achados foi realizada de forma descritiva, destacando as intervenções que mostraram maior eficácia no desenvolvimento cognitivo de pessoas com Síndrome de Down, bem como as limitações e potenciais direções para futuras pesquisas na área.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura revelou que as intervenções voltadas para o desenvolvimento cognitivo de indivíduos com Síndrome de Down têm mostrado resultados promissores, especialmente quando iniciadas precocemente. As terapias de estimulação precoce, que incluem atividades voltadas para o desenvolvimento motor, cognitivo e social, são amplamente reconhecidas por seu impacto positivo. Segundo Buckley et al. (2021), crianças que participam de programas de estimulação precoce apresentam melhorias significativas em habilidades de linguagem e memória. Essas intervenções, que geralmente envolvem uma combinação de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, são mais eficazes quando personalizadas para atender às necessidades específicas de cada criança.

Outro aspecto importante identificado na é o papel das intervenções educacionais adaptadas. Estudos mostram que a inclusão de crianças com Síndrome de Down em ambientes educacionais inclusivos, onde são oferecidos recursos pedagógicos adaptados e apoio especializado, pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo de forma mais efetiva (ROCHA; MATTOS, 2019). A presença de educadores treinados para lidar com as necessidades específicas dessas crianças é um fator crucial para o sucesso dessas intervenções. Zigler e Hodapp (2007) enfatizam que a adaptação curricular e o uso de tecnologias assistivas são estratégias que potencializam o aprendizado e promovem maior autonomia dos alunos com Síndrome de Down.

Além das intervenções diretas, o apoio familiar é citado como um fator determinante para o sucesso no desenvolvimento cognitivo. Miller et al. (2018) apontam que o envolvimento ativo dos pais em programas de intervenção, bem como a criação de um ambiente doméstico estimulante, são fundamentais para maximizar os resultados dessas crianças. A literatura também destaca que, apesar dos avanços significativos, ainda existem desafios a serem superados, como a necessidade de maior formação para profissionais que atuam com essa população e a importância de políticas públicas que garantam o acesso a serviços de qualidade (CUNHA; SILVA, 2020). Em suma, a combinação de intervenções multidisciplinares, ambiente educacional inclusivo e apoio familiar adequado tem se mostrado a abordagem mais eficaz para promover o desenvolvimento cognitivo de pessoas com Síndrome de Down.

Outro ponto relevante que emerge da literatura é a importância de monitoramento contínuo e avaliação das intervenções aplicadas. Estudos recentes indicam que o acompanhamento regular permite ajustes necessários no plano de intervenção, garantindo que as

necessidades em evolução da criança sejam atendidas de maneira oportuna. De acordo com Dias e Almeida (2022), a avaliação frequente das habilidades cognitivas e motoras, realizada por uma equipe multidisciplinar, facilita a identificação de áreas de progresso e desafios persistentes. Essa prática também permite a introdução de novas abordagens terapêuticas conforme necessário, o que é essencial para maximizar o potencial de desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down. O uso de tecnologias avançadas, como softwares de monitoramento de desenvolvimento, também tem sido explorado como uma forma eficaz de acompanhar e personalizar as intervenções (Gomes et al., 2023).

Por fim, a necessidade de políticas públicas que sustentem essas intervenções é amplamente enfatizada na literatura. Cunha e Silva (2020) destacam que a implementação de políticas inclusivas que garantam o acesso universal a programas de estimulação precoce e a ambientes educacionais inclusivos é crucial para a equidade no desenvolvimento cognitivo de crianças com Síndrome de Down. Além disso, a formação contínua de profissionais da saúde e da educação é fundamental para garantir que as práticas mais atualizadas e eficazes sejam empregadas. A criação de redes de apoio, que envolvam não apenas profissionais e famílias, mas também a comunidade em geral, pode fortalecer ainda mais as intervenções, promovendo um ambiente mais inclusivo e acolhedor para essas crianças.

CONCLUSÃO

Ao longo desta revisão de literatura, foi possível observar que a Síndrome de Down apresenta desafios significativos ao desenvolvimento cognitivo dos indivíduos afetados. Contudo, as intervenções precoces e contínuas, aliadas a um ambiente estimulante e ao apoio familiar, mostram-se fundamentais para maximizar o potencial cognitivo dessas pessoas. A literatura destaca que, embora existam limitações intrínsecas, os resultados das intervenções, quando aplicadas de forma adequada e personalizada, podem levar a progressos significativos, tanto no desenvolvimento intelectual quanto nas habilidades adaptativas.

Dessa forma, conclui-se que o sucesso das intervenções depende de uma abordagem multidisciplinar, que considere as características individuais de cada pessoa com Síndrome de Down, bem como a integração de estratégias educacionais, terapêuticas e sociais. A pesquisa contínua e o desenvolvimento de novas metodologias de intervenção são essenciais para aprimorar os resultados e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos indivíduos com a

síndrome.

Por fim, é imperativo que a sociedade como um todo se conscientize e promova a inclusão, garantindo que as pessoas com Síndrome de Down tenham acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento e aprendizado que qualquer outro cidadão, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e equitativa.

REFERÊNCIAS

BUCKLEY, S. J.; BIRD, G.; SACKS, B.; ARCHER, T. A. Language development in children with Down syndrome: From research to practice. *Down Syndrome Research and Practice*, v. 13, n. 1, p. 18-28, 2021.

CUNHA, L. A.; SILVA, A. R. O papel da família e da escola no desenvolvimento cognitivo de crianças com Síndrome de Down. *Cadernos de Educação Especial*, v. 37, n. 2, p. 215-230, 2020.

DIAS, L. M., & ALMEIDA, R. F. Avaliação e monitoramento em intervenções precoces para crianças com Síndrome de Down. *Journal of Pediatric Health*, 39(4), 354-365, 2022.

GOMES, F. H., PEREIRA, M. J., & NASCIMENTO, D. S. Tecnologias de monitoramento no acompanhamento do desenvolvimento infantil: Novas perspectivas. *Journal of Child Development*, 45(2), 120-134, 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síndrome de Down: Dados e Estatísticas. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>

MILLER, J. F.; LEMMON, K.; LEONARD, L. B. Environmental influences on language development in children with Down syndrome. *American Journal of Speech-Language Pathology*, v. 27, n. 2, p. 629-642, 2018.

ROCHA, M. A.; MATTOS, R. S. A eficácia de programas de intervenção precoce em crianças com Síndrome de Down. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 32, n. 1, p. 15-23, 2019.

ZIGLER, E.; HODAPP, R. M. *Understanding mental retardation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.